

Visita pedestre por Aveiro

Nome do jogo (PT)

Visita pedestre por Aveiro

Nome do jogo (EN)

Pedestrian tour of Aveiro

Nível de ensino

- Secundário
- Superior
- Turistas
- Comunidade em geral

Áreas disciplinares

- Matemática
- Ciências Naturais
- História
- Educação Visual
- Cidadania
- Outros

Mensagem inicial (PT)

Olá! Eu sou o flamingo do EduCITY! Vou acompanhar-vos nesta aventura! Vamos passear e conhecer um pouco da cidade de Aveiro com a app EduCITY. Ao longo deste passeio visitaremos 9 pontos de interesse. Eu ajudo a encontrá-los, mas também tempos o mapa para nos orientar. Quem acertar em mais questões, mais pontos ganhará. Preparados? Boa sorte!

Mensagem inicial (EN)

Hello! I'm the flamingo of EduCITY! I 'm going with you in this adventure! Let's go for a walk and get to know the city of Aveiro with the EduCITY app. During this walk we will visit 9 points of interest. I help find them, but we also use the map to guide you. Whoever gets the most questions right will win the most points. Ready? Good luck!

Recursos multimédia da mensagem inicial (PT)

Recurso 1

Retirado de GeoPortal SMIGA
(Câmara Municipal de Aveiro)
Mapa Aveiro-UA PT.jpg

Recurso 2

Recursos multimédia da mensagem inicial (EN)

Recurso 1

Taken from GeoPortal SMIGA
(Aveiro Municipality Council)

Mapa Aveiro-UA ENG.jpg

Recurso 2

Pontos de interesse

1. Reitoria da UA

Direções (PT) - O jogo começa na Reitoria da Universidade de Aveiro (UA), no edifício 25. Vamos até lá?

Direções (EN) - The game starts at the Rectory of the University of Aveiro (UA), in the building 25. Let's go there?

Questão nº1

Introdução (PT) - Observem o seguinte vídeo para conhecer um pouco melhor a Universidade e a cidade de Aveiro. O vídeo começa precisamente aqui.

Introdução (EN) - Watch the following video to know the University and the city of Aveiro a little bit better. The video starts precisely here.

Recurso 1 (PT)

Universidade_Aveiro_tour.mp4

Recurso 1 (EN)

Universidade_Aveiro_tour.mp4

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Quais são os locais, apresentados no vídeo, onde todos os estudantes que visitem a UA estão convidados a ir? Seleccionem todas as opções corretas.

Questão (EN) - What are the places, shown in the video, where all students visiting the UA are invited to go? Select all the correct options.

*Opção 1 (PT) - Café convívio e restaurante Ramona

Opção 1 (EN) - Convívio cafe and Ramona restaurant

Opção 2 (PT) - UA e salinas

Opção 2 (EN) - UA and salt pans

*Opção 3 (PT) - UA e centro da cidade

Opção 3 (EN) - UA and city center

*Opção 4 (PT) - Casa de ovos moles

Opção 4 (EN) - Typical sweets house

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Aproveitem o tempo que cá estão e visitem a UA, o centro da cidade, o Café Convívio, o Restaurante Ramona e a Casa dos Ovos Moles.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! Enjoy your time here and visit the UA, the city centre, the Convívio Café, the Ramona Restaurant, and a typical sweets house.

Recurso 1 (PT)

Universidade_Aveiro_tour.mp4

Recurso 1 (EN)

Universidade_Aveiro_tour.mp4

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Vejam melhor o vídeo. Aproveitem o tempo que cá estão e visitem a UA, o centro da cidade, o Café Convívio, o Restaurante Ramona e a Casa dos Ovos Moles.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! Check out the video again. Enjoy your time here and visit the UA, the city centre, the Convívio Café, the Ramona Restaurant, and a typical sweets house.

Recurso 1 (PT)

Universidade_Aveiro_tour.mp4

Recurso 1 (EN)

Universidade_Aveiro_tour.mp4

Questão nº2

Introdução (PT) - No lado oposto ao da Reitoria, observem a data na parte inferior do painel de azulejos de Zé Penicheiro. Apontem o telemóvel e observem a RA.

Introdução (EN) - On the opposite side of the Rectory, note the date at the bottom of the tile panel by Zé Penicheiro. Point your mobile phone and look at the AR.

Realidade aumentada

Tipo: R.A. EduCITY

Nome - Painel Voar mais alto

Questão (PT) - Em que ano foi fundada a Universidade de Aveiro?

Questão (EN) - What was the year when the University of Aveiro was founded?

Opção 1 (PT) - 1773

Opção 1 (EN) - 1773

Opção 2 (PT) - 1963

Opção 2 (EN) - 1963

*Opção 3 (PT) - 1973

Opção 3 (EN) - 1973

Opção 4 (PT) - 1993

Opção 4 (EN) - 1993

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! A Universidade de Aveiro foi fundada em 1973.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! The University of Aveiro was founded in 1973.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Observem melhor o painel. A Universidade de Aveiro foi fundada em 1973.

Feedback resposta errada (EN) - Take a closer look at the panel. The University of Aveiro was founded in 1973.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº3

Introdução (PT) - Ao contrário da cidade de Aveiro, repleta de ruído, o Campus da UA é, geralmente, um local silencioso, onde os estudantes conseguem descansar nos intervalos entre as aulas. O ruído tem vários efeitos na saúde humana. Este mede-se através da variação de pressão na atmosfera provocada pelas ondas sonoras e a unidade de medida é decibel (dB).

Introdução (EN) - In contrast with the city of Aveiro full of noise, the UA Campus is generally a quiet place, where students can rest during the breaks between classes. Noise has several effects on human health. It is measured through the variation of atmospheric pressure caused by sound waves and the unit of measure is in decibel (dB).

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Observem a figura anterior. Qual será o intervalo de valores de pressão sonora a que corresponde o ruído de uma conversa normal?

Questão (EN) - Look at the figure above. What must be the range of sound pressure values of the noise of a normal conversation?

Opção 1 (PT) - 40-90 dB

Opção 1 (EN) - 40-90 dB

Opção 2 (PT) - 30-50 dB

Opção 2 (EN) - 30-50 dB

*Opção 3 (PT) - 60-70 dB

Opção 3 (EN) - 60-70 dB

Opção 4 (PT) - 80-90 dB

Opção 4 (EN) - 80-90 dB

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! O nível de ruído de uma conversa está entre os 60 e 70 dB.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! The noise level of a conversation is between 60 and 70 dB.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Ups! O nível de ruído de uma conversa calma está entre 60 e 70 dB. Revejam a imagem.

Feedback resposta errada (EN) - Ops! The noise level of a quiet conversation is between 60 and 70 dB. Check the image again.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº4

Introdução (PT) - Se repararem, o chão que estão a pisar é constituído por uma rocha sedimentar com fósseis.

Introdução (EN) - Please notice that the ground you are standing on is made of a sedimentary rock with fossils.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual é o processo de fossilização que terá dado origem a esta rocha sedimentar?

Questão (EN) - What is the fossilisation process that must have originated this sedimentary rock?

*Opção 1 (PT) - Mineralização

Opção 1 (EN) - Mineralisation

Opção 2 (PT) - Moldagem

Opção 2 (EN) - Moulding

Opção 3 (PT) - Conservação

Opção 3 (EN) - Conservation

Opção 4 (PT) - Não existe nenhum fóssil

Opção 4 (EN) - No fossil exists

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Na mineralização, substâncias minerais dissolvidas, como a sílica ou sais de cálcio, podem substituir os constituintes dos organismos em processo de fossilização.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! In mineralisation, dissolved mineral substances, such as silica or calcium salts, can replace the constituents of the organisms in the process of fossilisation.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Esta rocha sedimentar formou-se por mineralização. Neste processo de fossilização, substâncias minerais dissolvidas, como a sílica ou sais de cálcio, podem substituir os constituintes dos organismos. Não se formou por moldagem, na qual a forma dos organismos ou as suas marcas ficam preservados na rocha, total ou parcialmente.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! This sedimentary rock was originated by mineralisation. In this fossilisation process, dissolved mineral substances, such as silica or calcium salts, replace the constituents of the organisms. It was not formed by moulding, where the shape of organisms or their marks are preserved in the rock, either totally or partially.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

2. Antiga Reitoria UA

Direções (PT) - Agora vamos conhecer a Antiga Reitoria, um dos primeiros edifícios da UA. Sigam em direção ao painel de azulejos de Zé Penicheiro, virem à direita e percorram o caminho ao lado dos depart. n.º 5, 7, 4, 8 e 9. Atravessem a passadeira e parem na paragem de autocarros. São cerca de 10 minutos a pé.

Direções (EN) - Now let's visit the Old Rectory, one of the first buildings of the UA. Head towards the Zé Penicheiro tile panel, turn right and follow the sidewalk next to departments number 5, 7, 4, 8, and 9. Cross the zebra crossing and stop at the bus stop. It's about a 10 minutes walk.

Questão nº1

Introdução (PT) - Alguém tem uma mensagem para vocês! Curiosos? Vejam o vídeo abaixo.

Introdução (EN) - Someone has a message for you! Are you curious? Watch the video below.

Recurso 1 (PT)

Reitor-UA.mp4

Recurso 1 (EN)

Reitor-UA.mp4

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Quem vos desejou boas-vindas?

Questão (EN) - Who welcomed you?

Opção 1 (PT) - o Presidente da Câmara de Aveiro, José Ribau Esteves

Opção 1 (EN) - the Mayor of Aveiro, José Ribau Esteves

*Opção 2 (PT) - o Reitor da UA, Paulo Jorge Ferreira

Opção 2 (EN) - the Rector of the UA, Paulo Jorge Ferreira

Opção 3 (PT) - o Reitor da UA, José Ribau Esteves

Opção 3 (EN) - the Rector of the UA, José Ribau Esteves

Opção 4 (PT) - o Presidente da Câmara de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira

Opção 4 (EN) - the Mayor of Aveiro, Paulo Jorge Ferreira

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Agora já conhecem o Reitor da UA (desde 2018).

Feedback resposta correta (EN) - Well done! Now you know the Rector of UA (since 2018).

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! O Reitor da UA é o Doutor Paulo Jorge Ferreira (desde 2018).

Feedback resposta errada (EN) - Oh! The rector of the UA is Doctor Paulo Jorge Ferreira (since 2018).

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº2

Introdução (PT) - Em frente à Antiga Reitoria, encontram uma árvore de grande porte com placa identificativa, a árvore-da-borracha. Esta é uma árvore mentirosa. Vamos descobrir porquê.

Introdução (EN) - In front of the Old Rectory, you can find a large tree with an identifying plaque, the indian rubber fig. This tree is a liar. Let's find out why.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - árvore-da-borracha

Nome (EN) - indian rubber fig

Questão (PT) - Qual é a substância que esta árvore produz? Explore a RA.

Questão (EN) - What is the substance that this tree produces? Explore the AR.

*Opção 1 (PT) - Látex

Opção 1 (EN) - Latex

Opção 2 (PT) - Castanha

Opção 2 (EN) - Chestnut

Opção 3 (PT) - Louro

Opção 3 (EN) - Laurel

Opção 4 (PT) - Borracha

Opção 4 (EN) - Rubber

Feedback resposta correta (PT) - Boa, exploraram muito bem a RA! Pensa-se que a árvore-da-borracha terá sido assim

batizada pelo facto de produzir látex, que pode ser usado para fabricar borracha. A verdadeira árvore da borracha é a seringueira (*Hevea brasiliensis*).

Feedback resposta correta (EN) - Well done, you have explored the AR very well! Apparently, this tree is named indian rubber fig because it produces latex, which can be used to make rubber. The real rubber tree is the para rubber (*Hevea brasiliensis*).

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Pensa-se que a árvore-da-borracha terá sido assim batizada pelo facto de produzir látex, que pode ser usado para fabricar borracha. A verdadeira árvore da borracha é a seringueira (*Hevea brasiliensis*).

Feedback resposta errada (EN) - Oh! Apparently, this tree is named indian rubber fig because it produces latex, which can be used to make rubber. The real rubber tree is the para rubber (*Hevea brasiliensis*).

3. Parque da Cidade - Baixa de Santo António

Direções (PT) - Vamos conhecer o Parque da Cidade, começando pela Baixa de Santo António. Continuem neste passeio até à passadeira. Atravessem-na e sigam pela direita, contornando o passeio. De seguida, passem por baixo da ponte de metal. Estão no limiar da Baixa de Santo António.

Direções (EN) - Let's discover the City Park, starting in the "Baixa de Santo António". Continue on this sidewalk until you reach the zebra crossing. Cross it and turn right, going around the sidewalk. Next, go under the metal bridge. You are on the threshold of "Baixa de Santo António".

Questão nº1

Introdução (PT) - Procurem a placa identificativa do plátano (*Platanus x hispanica*), uma das árvores no passeio da Avenida Artur Ravara.

Introdução (EN) - Look for the identifying plaque the plane tree (*Platanus x hispanica*), one of the trees on the pavement of Artur Ravara Avenue.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - plátano

Nome (EN) - plane tree

Questão (PT) - O plátano é muito usado como espécie ornamental em áreas urbanas por...

Questão (EN) - The plane tree is widely used as an ornamental species in urban areas because...

Opção 1 (PT) - ser uma espécie muito bonita

Opção 1 (EN) - it's a very beautiful species

Opção 2 (PT) - ser uma espécie híbrida

Opção 2 (EN) - it's a hybrid species

*Opção 3 (PT) - ajudar no combate à poluição do ar

Opção 3 (EN) - it helps to fight air pollution

Opção 4 (PT) - preferir solos frescos e férteis

Opção 4 (EN) - it prefers fresh and fertile soils

Feedback resposta correta (PT) - Sim! Acertaram; o plátano ajuda no combate à poluição do ar e foi por isso que foi usado em Londres na luta contra o *smog*. Este é altamente tóxico e resulta da mistura do vapor de água, que forma o nevoeiro, com poluição atmosférica.

Feedback resposta correta (EN) - Yes! You got it right; plane tree helps to fight air pollution and that's why it was used in London in the fight against smog. This is highly toxic and results from the mixture of water vapour, which forms fog, and atmospheric pollution.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! O plátano ajuda no combate à poluição do ar e foi por isso que foi usado em Londres na luta contra o *smog*.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! Plane tree helps to fight air pollution and that's why it was used in London in the fight against smog.

Questão nº2

Introdução (PT) - Subam um pouco mais a Avenida Artur Ravara até encontrarem o Monumento Busto Comendador Egas Salgueiro. Analisem os recursos abaixo.

Introdução (EN) - Walk a little further up Artur Ravara Avenue until you come across the Monument Bust Comendador Egas Salgueiro. Analyse the resources below.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

vitruvio_audio_pt.mp3

Recurso 2 (EN)

vitruvio_audio_EN.mp3

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Considerando que a cabeça mede 50 cm, para fazer o resto da estátua de Egas Salgueiro, que altura deverá ter o resto do corpo para obedecer à razão vitruviana?

Questão (EN) - Considering that the head measures 50 cm, to make the rest of the statue of Egas Salgueiro, how tall should the rest of the body be to obey the Vitruvian reason?

Opção 1 (PT) - 4 m

Opção 1 (EN) - 4 m

*Opção 2 (PT) - 3,5 m

Opção 2 (EN) - 3,5 m

Opção 3 (PT) - 4,5 m

Opção 3 (EN) - 4,5 m

Opção 4 (PT) - 3 m

Opção 4 (EN) - 3 m

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Vocês são peritos em matemática. Se a cabeça é $\frac{1}{8}$ do total, então a altura total é: $50 \text{ cm} \times 8 = 400 \text{ cm}$. Retirando a medida da cabeça, obtemos a altura do resto da estátua, 350 cm, o que corresponde a 3,5 m.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! You guys are maths experts. If the head is $\frac{1}{8}$ of the total, then the total height is: $50 \text{ cm} \times 8 = 400 \text{ cm}$. Taking the measurement of the head, we get the height of the rest of the statue, 350 cm, which corresponds to 3.5 m.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A cabeça tem 50 cm. Se a cabeça corresponder a $\frac{1}{8}$ do total da altura do corpo, então a altura total é: $50 \text{ cm} \times 8 = 400 \text{ cm}$. Retirando a medida da cabeça, obtemos a altura do resto da estátua: $400 \text{ cm} - 50 \text{ cm} = 350 \text{ cm}$, o que corresponde a 3,5 m.

Feedback resposta errada (EN) - So sad! The head is 50 cm. If the head is $\frac{1}{8}$ of the total height of the body, then the total height is: $50 \text{ cm} \times 8 = 400 \text{ cm}$. Subtracting the measurement of the head, we get the height of the rest of the statue: $400 \text{ cm} - 50 \text{ cm} = 350 \text{ cm}$, which corresponds to 3.5 m.

4. Parque da Cidade - Gruta do Parque Infante D. Pedro

Direções (PT) - Atravessem a Avenida Artur Ravara e dirijam-se à zona da escadaria amarela. Entre as escadas encontra-se uma gruta artificial.

Direções (EN) - Cross Artur Ravara Avenue and head for the yellow staircase area. Between the stairs is an artificial cave.

Questão nº1

Introdução (PT) - Observem com atenção os painéis de azulejos. Um destes painéis representa uma embarcação que era originalmente utilizada para a apanha do moliço, usado para adubar os terrenos agrícolas da região de Aveiro. Atualmente, esta embarcação é usada para fins turísticos.

Introdução (EN) - Look closely at the tile panels. One of these panels depicts a boat that was originally used for harvesting "moliço" (a mixture of algae and vascular aquatic plants), used to fertilise the agricultural land in the Aveiro region. Nowadays, this boat is used for tourism.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - A embarcação representada no painel de azulejos acima é...

Questão (EN) - The boat depicted in the tile panel above is...

Opção 1 (PT) - o mercantel.

Opção 1 (EN) - the "mercantel".

Opção 2 (PT) - a bateira.

Opção 2 (EN) - the "bateira".

*Opção 3 (PT) - o moliceiro.

Opção 3 (EN) - the "moliceiro".

Opção 4 (PT) - o rabelo.

Opção 4 (EN) - the "rabelo".

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem. O moliceiro! Esta é uma embarcação típica da Ria de Aveiro, com proa e ré altas, curvas e com pinturas coloridas.

Feedback resposta correta (EN) - Well done. The "moliceiro"! This is a typical boat of the Aveiro lagoon, with a high bow and aft, curved and with colourful paintings.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Era o moliceiro: uma embarcação típica da Ria de Aveiro, com proa e ré altas, curvas e com pinturas coloridas.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! It was the "moliceiro": a typical boat of the Aveiro lagoon, with a high bow and aft, curved and with colourful paintings.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº2

Introdução (PT) - Uma curiosidade sobre Aveiro é que o sal fez e ainda faz parte do quotidiano da cidade. Foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento económico da região. No painel ao lado estão representadas salineiras. As salineiras são figuras típicas da cidade de Aveiro.

Introdução (EN) - A curiosity about Aveiro is that salt was and still is part of the city's daily life. It was one of the main responsible for the economic development of the region. The panel beside shows "salineiras" (female salt workers). The "salineiras" are traditional figures of Aveiro city.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual era o principal papel das salineiras na cidade de Aveiro?

Questão (EN) - What was the role of "salineiras" in the city of Aveiro?

*Opção 1 (PT) - Transportar o sal

Opção 1 (EN) - Transporting salt

Opção 2 (PT) - Extrair o sal das salinas e transportá-lo.

Opção 2 (EN) - Extract the salt from the salt pans and transport it.

Opção 3 (PT) - Vender o peixe que os pescadores traziam do mar.

Opção 3 (EN) - Sell the fish that fishermen brought from the sea.

Opção 4 (PT) - Confeccionar os ovos moles.

Opção 4 (EN) - Bake Aveiro's traditional sweets.

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem; vocês sabem muito sobre a história de Aveiro. As salineiras transportavam o sal em canastras de vime.

Feedback resposta correta (EN) - Well done; you know a lot about the history of Aveiro. The "salineiras" had the arduous task of transporting the salt in wicker panniers.

Feedback resposta errada (PT) - Como a figura indica, as Salineiras tinham a árdua tarefa de transportar o sal em canastras de vime.

Feedback resposta errada (EN) - As the figure suggests, the "Salineiras" had the arduous task of transporting the salt in wicker panniers.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

5. Parque da Cidade - Coreto do Parque Infante D. Pedro

Direções (PT) - Subam as escadas e encontrem o coreto.

Direções (EN) - Go up the stairs and find the "coreto" (bandstand).

Questão nº1

Introdução (PT) - O coreto é um palco coberto, situado ao ar livre, em praças e jardins. Serve para abrigar bandas musicais em concertos, festas e romarias ou para apresentações políticas e culturais. Existem em quase todas as localidades portuguesas, seja no seu centro ou junto de igrejas e capelas. Observem o coreto com atenção.

Introdução (EN) - The "coreto" (bandstand) is a covered outdoor stage, located outdoors, in squares and gardens. It serves to house musical bands in concerts, festivals and pilgrimages or for political and cultural presentations. They can be found in almost all Portuguese villages, either in the centre of the village or next to churches and chapels. Look closely at the "coreto".

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - O coreto ilustra um estilo estético típico de Aveiro. Qual é? Procurem no coreto.

Questão (EN) - The "coreto" (bandstand) illustrates a typical aesthetic style of Aveiro. What is it? Look for it on the bandstand.

Opção 1 (PT) - Manuelino

Opção 1 (EN) - Manueline

Opção 2 (PT) - Rococó

Opção 2 (EN) - Rococo

Opção 3 (PT) - Barroco

Opção 3 (EN) - Baroque

*Opção 4 (PT) - Arte Nova

Opção 4 (EN) - Art Nouveau

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Ou já sabiam ou repararam na placa do coreto. Muito bem!

Feedback resposta correta (EN) - Well done! Either you already knew or you noticed the bandstand sign. Way to go!

Feedback resposta errada (PT) - Oh, é a Arte Nova. Perto das escadas do coreto está uma placa com informação que vos ajudava a responder. Leiam-na!

Feedback resposta errada (EN) - Oh, it's the Art Nouveau. Near the stairs of the bandstand there is a sign with information that would help you answer. Read it!

Questão nº2

Introdução (PT) - Olhando para os elementos decorativos em ferro forjado deste coreto, podemos ver de forma repetida um objeto. Este objeto chama-se lira.

Introdução (EN) - Looking at the cast iron decorative elements of this "coreto", it is possible to see a repeated object. This object is called the lyre.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - A lira representa que atividade artística?

Questão (EN) - Which artistic activity represents the lyre?

Opção 1 (PT) - Dança

Opção 1 (EN) - Dance

Opção 2 (PT) - Arquitetura

Opção 2 (EN) - Architecture

Opção 3 (PT) - Pintura

Opção 3 (EN) - Painting

*Opção 4 (PT) - Música

Opção 4 (EN) - Music

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! A lira é um instrumento de cordas que foi inventado na Grécia Antiga.

Representa a música e surge como elemento decorativo em diversos espaços dedicados a esta atividade artística.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! The lyre is a stringed instrument that was invented in Ancient Greece. It represents music and appears as a decorative element in many spaces dedicated to this artistic activity.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh, é a música. A lira é utilizada para representar esta atividade artística, sendo um elemento decorativo presente em diversos espaços dedicados a esta arte. A lira foi inventada na Grécia Antiga.

Feedback resposta errada (EN) - Oh, it's music. The lyre is used to represent this artistic activity and is a decorative element present in many spaces dedicated to this art. The lyre was invented in Ancient Greece.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº3

Introdução (PT) - Se observarem com atenção, reparam que uma grande parte do coreto é feita de metal. Em Portugal, na região de Moncorvo, existe um dos maiores depósitos minerais de ferro na Europa. Observem o vídeo.

Introdução (EN) - If you look closely, you will notice that a large part of the "coreto" is made of metal. In Portugal, in the Moncorvo region, there is one of the largest iron mineral deposits in Europe. Observe the video.

Recurso 1 (PT)

Minas_moncorvo_PT.mp4

Recurso 1 (EN)

Minas_moncorvo_EN.mp4

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual o principal impacto económico-social gerado pelas Minas de Moncorvo?

Questão (EN) - What is the main socio-economic impact generated by the Moncorvo Mines?

*Opção 1 (PT) - Criação de emprego

Opção 1 (EN) - Job creation

Opção 2 (PT) - Contaminação dos solos

Opção 2 (EN) - Soil contamination

Opção 3 (PT) - Inflação do preço do ferro

Opção 3 (EN) - Iron price inflation

Opção 4 (PT) - Risco para as colónias dos morcegos

Opção 4 (EN) - Endangering bat colonies

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! As minas de Moncorvo têm impacto económico e social já que são geradoras de emprego direto e dinamizadoras de postos de trabalho indiretos.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! The Moncorvo mines have an economic and social impact since they generate employment and encourage indirect jobs.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! As minas de Moncorvo têm impacto económico e social já que são geradoras de emprego direto. A maior disponibilidade de ferro não favorece a inflação dos preços e os restantes impactos enquadram-se na dimensão ambiental (contaminação dos solos e risco para a biodiversidade).

Feedback resposta errada (EN) - Oh! The Moncorvo mines have an economic and social impact since they generate employment. The increased availability of iron does not favour price inflation and the other impacts fall under the environmental dimension (soil contamination and risk to biodiversity).

Questão nº4

Introdução (PT) - Duas figuras são semelhantes quando têm a mesma forma e tamanhos diferentes. Observem os flamingos onde a razão de semelhança do flamingo pequeno para o grande é 2. Na base do coreto podem encontrar dois octógonos regulares. Observem os dados da figura.

Introdução (EN) - Two figures are similar when they have the same shape and different sizes. Look at the flamingos, where the similarity ratio of the small flamingo to the big flamingo is 2. At the base of the "coreto" you can find two regular octagons. Analyse the data in the figure.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual é a razão de semelhança do octógono pequeno para o maior? Dica: não se assustem, talvez seja necessário aplicar o teorema de Pitágoras.

Questão (EN) - What is the similarity ratio of the smallest to the largest octagon? Clue: don't be scared, you may need to apply the Pythagorean theorem.

Opção 1 (PT) - Entre 5 a 10

Opção 1 (EN) - Between 5 and 10

Opção 2 (PT) - Entre 10 a 15

Opção 2 (EN) - Between 10 and 15

*Opção 3 (PT) - Entre 15 a 20

Opção 3 (EN) - Between 15 and 20

Opção 4 (PT) - Entre 20 a 25

Opção 4 (EN) - Between 20 and 25

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Pelo teorema de Pitágoras, podem calcular o raio do octógono pequeno (0,25 m). Como o octógono pequeno é semelhante ao octógono grande, a razão de semelhança dos seus raios é: $4,43 / 0,25 = 17,7$.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! By Pythagoras' theorem, you can calculate the radius of the small octagon (0.25 m). As the small octagon is similar to the large octagon, the similarity ratio of their radii is: $4.43 / 0.25 = 17.7$, which is between 15 and 20.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Pelo teorema de Pitágoras, podem calcular o raio do octógono pequeno (0,25 m). Como o octógono pequeno é semelhante ao octógono grande, a razão de semelhança dos seus raios é: $4,43 / 0,25 = 17,7$.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! By Pythagoras' theorem, you can calculate the radius of the small octagon (0.25

m). As the small octagon is similar to the large octagon, the similarity ratio of their radii is: $4.43/0.25 = 17.7$, which is between 15 and 20.

6. Museu de Aveiro / Santa Joana

Direções (PT) - Vamos sair do parque e continuar a visita à cidade. Mais tarde podem cá voltar e jogar com a app EduPARK! Agora atravessem as passadeiras dos semáforos e caminhem em direção à Sé Catedral, seguindo o passeio da Avenida Santa Joana. O Museu fica em frente à rotunda com a estátua de Santa Joana.

Direções (EN) - Let's leave the park and continue the city tour. Later you can come back and play with the EduPARK app! Now cross the zebra crossings of the traffic lights and walk towards the Cathedral Church, following Santa Joana Avenue. The museum is opposite the roundabout with the statue of Santa Joana.

Questão nº1

Introdução (PT) - O Museu de Aveiro está instalado no antigo Convento de Jesus da Ordem Dominicana feminina. Este convento é um dos mais antigos de Aveiro, onde viveu a Princesa Santa Joana. O Museu reflete a vivência da comunidade de freiras ao longo de cerca de quatro séculos, apresentando diferentes estilos arquitetónicos. No topo de uma das portas, podem observar-se duas estátuas de anjos, bastante danificadas.

Introdução (EN) - The Aveiro Museum is housed in the former Convent of Jesus of the female Dominican Order. This convent is one of the oldest in Aveiro, where Princess Santa Joana lived. The Museum reflects the life of the nuns' community for about four centuries, presenting different architectural styles. At the top of one of the doors, two statues of angels, quite damaged, can be seen.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Os danos observados nas estátuas por cima da porta dever-se-ão a...

Questão (EN) - The damage observed in the statues over the door might be due to...

Opção 1 (PT) - vandalismo.

Opção 1 (EN) - vandalism.

Opção 2 (PT) - velhice.

Opção 2 (EN) - old age.

*Opção 3 (PT) - chuvas ácidas.

Opção 3 (EN) - acid rain.

Opção 4 (PT) - Nenhuma das opções anteriores.

Opção 4 (EN) - None of the above.

Feedback resposta correta (PT) - Boa! As estátuas são de calcário, uma rocha de carbonato de cálcio. Estas rochas sedimentares dissolvem-se lentamente sob a ação de chuvas ácidas, que se formam devido à queima de combustíveis fósseis.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! The statues are made of limestone, a calcium carbonate rock. These sedimentary rocks slowly dissolve under the action of acid rain, which is formed due to the burning of fossil fuels.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! As estátuas são feitas de calcário, uma rocha sedimentar formada por carbonato de cálcio. Estas rochas dissolvem-se lentamente sob a ação de chuvas ácidas, que se formam devido à acumulação na atmosfera de ácidos nítrico e sulfúrico, com origem na queima de combustíveis fósseis.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! The statues are made of limestone, a sedimentary rock formed by calcium carbonate. These rocks slowly dissolve under the action of acid rains, which are formed due to the accumulation in the atmosphere of nitric and sulphuric acids, originating from the burning of fossil fuels.

Questão nº2

Introdução (PT) - Daqui conseguem observar no lado direito a Sé Catedral de Aveiro. Este edifício apresenta características que datam desde o século XV, apresentando, no seu interior belos tesouros. Vale a pena visitar também! Observem o vídeo.

Introdução (EN) - From here you can see on the right-hand side the "Sé Catedral" of Aveiro (Cathedral Church). This building has features that date back to the 15th century, with beautiful treasures inside. It is also worth a visit! Watch the video.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Estilo_arquitetónico_aveiro_PT.mp4

Recurso 2 (EN)

Architectural styles in aveiro.mp4

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual é o estilo arquitetónico do cruzeiro em frente à Sé Catedral?

Questão (EN) - What is the architectural style of the wayside cross in front of Cathedral Church?

Opção 1 (PT) - Românico

Opção 1 (EN) - Romanesque

Opção 2 (PT) - Moderno

Opção 2 (EN) - Modern

Opção 3 (PT) - Barroco

Opção 3 (EN) - Baroque

*Opção 4 (PT) - Gótico

Opção 4 (EN) - Gothic

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem. O cruzeiro é do estilo gótico. Já a Sé de Aveiro é do estilo barroco, tendo como características distintivas: contrastes, dualidades e excessos, temas religiosos e profanos, estilo exuberante e decorativo.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! The wayside cross is in the Gothic style. The "Sé de Aveiro" is in the Baroque style, with the following distinctive characteristics: contrasts, dualities and excesses, religious and profane themes, exuberant, and decorative style.

Feedback resposta errada (PT) - Não acertaram desta vez. O cruzeiro é do estilo gótico. Já a Sé de Aveiro é do estilo barroco, tendo como características distintivas: contrastes, dualidades e excessos, temas religiosos e profanos, estilo exuberante e decorativo.

Feedback resposta errada (EN) - You didn't get it right this time. The wayside cross is in the Gothic style. The "Sé de Aveiro" is in the Baroque style, with the following distinctive characteristics: contrasts, dualities and excesses, religious and profane themes, exuberant, and decorative style.

7. Parque de Santa Joana

Direções (PT) - Nas traseiras do museu irão encontrar o Parque de Santa Joana. Dirijam-se até lá.

Direções (EN) - Behind the museum, you will find the Santa Joana Park. Make your way there.

Questão nº1

Introdução (PT) - Neste parque encontra-se a araucária-de-norfolk (*Araucaria heterophylla*), uma árvore sempre verde ornamental, que, por vezes, é usada como "árvore de natal" para decorar a casa nessa época festiva. Observem o vídeo.

Introdução (EN) - In this park you can find the norfolk island pine (*Araucaria heterophylla*), an ornamental evergreen tree that is sometimes used as a "Christmas tree" to decorate the house during the festive season. Watch the video.

Recurso 1 (PT)

Pinheiro_sustentalível_PT.mp4

Recurso 1 (EN)

Pinheiro_sustentalível_EN.mp4

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - araucária-de-norfolk

Nome (EN) - norfolk island pine

Questão (PT) - Quais são as duas opções mais sustentáveis quando escolhemos uma árvore de natal?

Questão (EN) - What are the two most sustainable options when choosing a Christmas tree?

*Opção 1 (PT) - Árvore do Pinheiro Bombeiro

Opção 1 (EN) - Fireman's Pine Tree

Opção 2 (PT) - Árvore natural

Opção 2 (EN) - Natural tree

Opção 3 (PT) - Árvore artificial (10 anos de uso)

Opção 3 (EN) - Artificial tree (10 years use)

*Opção 4 (PT) - Árvore artificial (12 anos de uso)

Opção 4 (EN) - Artificial tree (12 years use)

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Agora já sabem: quando chegar o natal, as melhores opções são: o "pinheiro bombeiro" e a árvore artificial (usada mais de 12 anos).

Feedback resposta correta (EN) - Well done! Now you know: when Christmas comes, the best options are the "Fireman's pine tree" and the artificial tree (used for more than 12 years).

Feedback resposta errada (PT) - Oh! As duas opções mais sustentáveis são: o "pinheiro bombeiro" ou a árvore artificial (usada mais de 12 anos).

Feedback resposta errada (EN) - Oh! The two most sustainable options are: the "Fireman's pine tree" or the artificial tree (used for more than 12 years).

Questão nº2

Introdução (PT) - Ainda sobre a araucária-de-norfolk.

Introdução (EN) - Still on the norfolk island pine.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - araucária-de-norfolk

Nome (EN) - norfolk island pine

Questão (PT) - Qual é o pseudofruto da araucária-de-norfolk?

Questão (EN) - What is the pseudofruit of the norfolk island pine?

Opção 1 (PT) - Pinha

Opção 1 (EN) - Pine cone

Opção 2 (PT) - Araticum

Opção 2 (EN) - Araticum

Opção 3 (PT) - Atemoia

Opção 3 (EN) - Atemoya

*Opção 4 (PT) - Não tem fruto

Opção 4 (EN) - It's fruitless

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Embora na RA a pinha apareça na secção "fruto", a araucária-de-norfolk é uma gimnospérmica, ou seja, é uma planta com sementes que não se encontram revestidas por um verdadeiro fruto.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! Although in the RA the pinecone appears in the "fruit" section, the norfolk island pine is a gymnosperm, meaning it is a plant with seeds that are not covered by a true fruit.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Embora na RA a pinha apareça na secção "fruto", a araucária-de-norfolk é uma gimnospérmica, ou seja, é uma planta com sementes que não se encontram revestidas por um verdadeiro fruto.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! Although in the RA the pine cone appears in the "fruit" section, the norfolk island pine is a gymnosperm, meaning it is a plant with seeds that are not covered by a true fruit.

Questão nº3

Introdução (PT) - Atravessem o parque e observem as áreas verdes. Os insetos são seres vivos mal-amados pela comunidade; no entanto, têm um papel importante na preservação do meio ambiente. Este parque abriga muitos

insetos.

Introdução (EN) - Walk through the park and observe the green areas. Insects are live organisms unloved by the community; however, they play an important role in preserving the environment. This park is home to many insects.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Como é que os insetos podem contribuir para a preservação do meio ambiente? Seleccionem as opções corretas.

Questão (EN) - How do insects may contribute to the preservation of the environment? Select the correct options.

*Opção 1 (PT) - Servem de alimento para as aves

Opção 1 (EN) - Serving as food for birds

Opção 2 (PT) - Dispersam sementes

Opção 2 (EN) - Spread seeds

*Opção 3 (PT) - São polinizadores

Opção 3 (EN) - They are pollinators

Opção 4 (PT) - Colonizam novas áreas

Opção 4 (EN) - They colonise new areas

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Os insetos tem um papel fundamental no equilíbrio ecológico, pois são polinizadores e servem de alimento às aves, que por sua vez, dispersam sementes e contribuem, dentre outras coisas, para a manutenção das florestas.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! Insects have a fundamental role in the ecological balance because they are pollinators and serve as food for birds, which in turn spread seeds and contribute, among other things, to the maintenance of forests.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Os insetos tem um papel fundamental no equilíbrio ecológico, pois são polinizadores e servem de alimento às aves, que por sua vez, dispersam sementes e contribuem, dentre outras coisas, para a manutenção das florestas.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! Insects have a fundamental role in the ecological balance because they are pollinators and serve as food for birds, which in turn spread seeds and contribute, among other things, to the maintenance of forests.

8. Magnólia-de-soulange junto ao Fórum Aveiro

Direções (PT) - Atravessem o parque e passem por baixo dos apartamentos até encontrarem a árvore magnólia com uma placa identificativa, num pequeno relvado verde em frente ao Fórum.

Direções (EN) - Cross the park and pass under the flats until you find the Magnolia tree with an identifying sign, on a small green lawn in front of the Forum.

Questão nº1

Introdução (PT) - A magnólia-de-soulange é uma das árvores mais comuns nos jardins portugueses, sendo muito apreciada pela sua floração. No entanto, não é uma árvore nativa.

Introdução (EN) - The Saucer Magnolia is one of the most common trees in Portuguese gardens, and it is much appreciated for its flowering. However, it is not a native tree.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - magnólia-de-soulange

Nome (EN) - saucer magnolia

Questão (PT) - Qual é a origem desta árvore?

Questão (EN) - Where does this tree come from?

Opção 1 (PT) - Holanda

Opção 1 (EN) - Netherlands

Opção 2 (PT) - Espanha

Opção 2 (EN) - Spain

Opção 3 (PT) - Itália

Opção 3 (EN) - Italy

*Opção 4 (PT) - França

Opção 4 (EN) - France

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Estão mesmo peritos em RA. A magnólia-de-soulange é uma árvore híbrida e foi criada em França, em 1820.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! You are really experts in AR. The Saucer Magnolia is a hybrid tree and it was created in France in 1820.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Esta é a magnólia-de-soulange, que é uma árvore híbrida criada em França, em 1820.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! This is the Saucer Magnolia, which is a hybrid tree created in France in 1820.

Questão nº2

Introdução (PT) - Observem a flor desta magnólia (ao vivo ou em RA).

Introdução (EN) - Analyse the flower of this magnolia (live or in AR).

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - magnólia-de-soulange

Nome (EN) - saucer magnolia

Questão (PT) - Quando ocorre a floração desta magnólia? Pesquisem na RA.

Questão (EN) - When does this magnolia bloom? Search AR.

*Opção 1 (PT) - Fevereiro a março

Opção 1 (EN) - February to March

Opção 2 (PT) - Março a abril

Opção 2 (EN) - March to April

Opção 3 (PT) - Abril a junho

Opção 3 (EN) - April to June

Opção 4 (PT) - Junho a julho

Opção 4 (EN) - June to July

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Fevereiro a março. Esta é uma árvore com floração precoce (as flores surgem antes das folhas).

Feedback resposta correta (EN) - Well done! February to March. This is a tree with early-blooming flowers (the flowers appear before the leaves).

Feedback resposta errada (PT) - Oh! É de fevereiro a março. Esta é uma árvore com floração precoce (as flores surgem antes das folhas).

Feedback resposta errada (EN) - Oh! It's from February to March. This is a tree with early-blooming flowers (the flowers appear before the leaves).

9. Estátuas das Pontes

Direções (PT) - Desçam a Rua do Batalhão de Caçadores e na zona das pontes encontram quatro estátuas. Cada uma representa uma figura tradicional da cidade, sendo duas do meio laboral, a salineira e o marnoto; e as restantes características dos dias de festa: a parceira do ramo e o fogueteiro.

Direções (EN) - Go down the street "Batalhão de Caçadores". At the bridges area are four statues. Each one represents a traditional figure of the city, two of which are related to labour, the "salineira" and the "marnoto"; and the others are characteristic of festive days: "parceira do ramo" and "fogueteiro".

Questão nº1

Introdução (PT) - Estas estátuas são de bronze, uma liga metálica de cobre. A pegada de carbono da mineração de cobre em fontes primárias pode variar entre 1,1 e 8,5 kg CO₂-eq/kg Cu. Em fontes secundárias a variação pode ser entre 0,2 e 1,9 kg CO₂-eq/kg Cu.

Introdução (EN) - These statues are made of bronze, a copper metal alloy. The carbon footprint of copper mining in primary sources can vary between 1.1 and 8.5 kg CO₂-eq/kg Cu. In secondary sources, the range can be between 0.2 and 1.9 kg CO₂-eq/kg Cu.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Que fatores podem fazer variar a pegada de carbono da mineração de 1 kg de cobre? Seleccionem as opções corretas.

Questão (EN) - What factors can make vary the carbon footprint of mining 1kg of copper? Select the correct options.

Opção 1 (PT) - região geográfica

Opção 1 (EN) - geographical region

Opção 2 (PT) - processo de produção metalúrgica

Opção 2 (EN) - metallurgical production process

*Opção 3 (PT) - grau de pureza do minério

Opção 3 (EN) - ore purity

*Opção 4 (PT) - fontes de energia

Opção 4 (EN) - energy sources

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Quer o grau de pureza do minério quer as fontes de energia usadas na sua extração e exploração influenciam as emissões de gases com efeito de estufa do processo de mineração.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! Both the purity of the ore and the energy sources used in its extraction and exploitation influence the greenhouse gas emissions from the mining process.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Atenção que quer o grau de pureza do minério quer as fontes de energia usadas na sua extração e exploração influenciam as emissões de gases com efeito de estufa do processo de mineração.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! Both the purity of the ore and the energy sources used in its extraction and exploitation influence the greenhouse gas emissions from the mining process.

Questão nº2

Introdução (PT) - Deste ponto poderão ver moliceiros a circular na Ria de Aveiro. Como vimos anteriormente, estes barcos era usados para a apanha do moliço.

Introdução (EN) - From this point you can see moliceiro boats circulating in the Ria de Aveiro. As we saw earlier, these boats were used to gather the "moliço".

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Para que era usado o moliço?

Questão (EN) - What was the "moliço" used for?

Opção 1 (PT) - Alimentar o gado

Opção 1 (EN) - Feed the livestock

Opção 2 (PT) - Isolar termicamente as casas

Opção 2 (EN) - Thermal insulation for homes

Opção 3 (PT) - Proteger o sal da chuva

Opção 3 (EN) - Protecting salt from rain

*Opção 4 (PT) - Adubar as terras

Opção 4 (EN) - Fertilising the land

Feedback resposta correta (PT) - Boa! O moliço era usado para adubar as terras.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! The "moliço" was used to fertilise the land.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! No início do século XIX, a apanha do moliço era uma atividade muito importante em Aveiro, realizada em paralelo à atividade agrícola. O moliço era usado para adubar as terras.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! At the beginning of the 19th century, the gathering of the "moliço" was a very important activity in Aveiro, which was carried out in parallel with the agricultural activity. The "moliço" was used to fertilize the land.

Questão nº3

Introdução (PT) - Os seres humanos geraram mais de 9 bilhões de toneladas métricas de plástico desde 1950. Apenas 9% dos resíduos plásticos são reciclados e a grande maioria acaba em aterros e no meio ambiente, onde se desagrega em micropartículas que poluem as águas e o ar e prejudicam a fauna marinha. Observem o esquema. Podem não estar a ver a olho nu, mas a Ria de Aveiro pode conter microplásticos.

Introdução (EN) - Humans have generated more than 9 billion metric tons of plastic since 1950. Only 9% of plastic waste is recycled and the vast majority ends up in landfills and in the environment, where it breaks down into microparticles that pollute water and air, and harm marine wildlife. Take a look at the picture. You may not see, but the Aveiro lagoon may contain microplastics.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - O que são microplásticos?

Questão (EN) - What are microplastics?

*Opção 1 (PT) - Fragmento de plástico inferior a 5 mm.

Opção 1 (EN) - Fragment of plastic smaller than 5 mm.

Opção 2 (PT) - Qualquer pedaço de plástico.

Opção 2 (EN) - Any piece of plastic.

Opção 3 (PT) - Plástico que flutua no oceano.

Opção 3 (EN) - Plastic that floats on the ocean.

Opção 4 (PT) - Fragmento de plástico com qualquer tamanho.

Opção 4 (EN) - Plastic fragment of any size.

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! É um fragmento de plástico inferior a 5 mm que pode ser ingerido por animais marinhos.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! It's a fragment of plastic smaller than 5 mm which can be ingested by marine animals.

Feedback resposta errada (PT) - Ohh! Observem a imagem. É um fragmento de plástico inferior a 5 mm que pode ser ingerido por animais marinhos.

Feedback resposta errada (EN) - Ohh! Observe the image. It's a fragment of plastic smaller than 5 mm which can be ingested by marine animals.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Mensagem final (PT)

Chegámos ao fim do jogo! Espero que tenham gostado deste passeio! Vamos ver quem ganhou? Façam um <i>print screen</i> dos resultados. Antes de concluírem o jogo, confirmem se têm a internet ligada. Estou ansioso por poder repetir esta aventura convosco! Espero que tenham gostado de jogar comigo! Até à próxima!

Mensagem final (EN)

We have reached the end of the game! I hope you enjoyed the walk! Shall we see who won? Take a print screen of the results. Before you finish the game, make sure you have the internet switched on. I look forward to repeat this adventure with you! Hope you've enjoyed playing with me! See you soon!

Recursos multimédia da mensagem final (PT)

Recurso 1

Recurso 2

Recursos multimédia da mensagem final (EN)

Recurso 1

Recurso 2